

ЭВОЛЮЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ДЕНЕГ И КАПИТАЛА: КАК ПОЛОЖЕННОЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРЕДПОСЫЛКУ*

Ключевые слова: деньги, золотой стандарт, знак стоимости, кредитные деньги, капитал, финансовый капитал, фиктивный капитал, виртуальный капитал, виртуальные деньги, марксизм.

В статье ставится цель показать с марксистских позиций, как в условиях позднего капитализма меняется субординация и взаимодействие основополагающих категорий капиталистического способа производства: товара, денег и капитала. Это соотношение претерпевает инверсию по сравнению с классической системой капиталистических производственных отношений. Кроме того, происходит частичное размывание товарной природы денег.

Карл Маркс как-то указал на весьма характерную деталь, касающуюся стремлений проникнуть в содержание денежных отношений: «Во время парламентских прений по поводу банковских актов сэра Роберта Пиля от 1844-го и 1845 г. Гладстон заметил, что даже любовь не сделала столько людей дураками, сколько мудрствование по поводу сущности денег» (Маркс, 1959. С. 49). Вопрос о любви я оставляю в стороне, но должен признать, что это замечание в какой-то мере я могу приложить и к самому себе. Мною была написана —

неплохая, как я до сих пор считаю — статья об эволюции денег в капиталистическом обществе (Колганов, 2019). В ней есть новые и интересные идеи, но не сделан главный теоретический вывод, который из неё прямо-таки напрашивался. Я ходил вокруг него, как кот вокруг горячего молока, но так и не сформулировал.

Однако прежде, чем, наконец, сформулировать его, я вкратце укажу на те теоретические предпосылки, которые подвели меня к этому выводу

Деньги как золотой товар

Исходная позиция Маркса относительно природы денег состоит в том, что стоимость товара может найти форму своего проявления (и измерения) только через потребительную стоимость другого товара, противостоящего первому в меновом отношении. Историческая эволюция противоречий товарного производства и обращения в конечном счете выделяет из всей массы обращающихся товаров один, который

¹ **Колганов Андрей Иванович**, доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; главный научный сотрудник Института экономики РАН, Москва, Россия (*onaglo@mail.ru*).

* **Цитирование:** Колганов А.И. (2020). Эволюция соотношения денег и капитала: как положенное превращается в предпосылку // Вопросы политической экономии. №4 (24). С. 39 – 53.

DOI: 10.5281/zenodo.4422683 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422683>)

приобретает свойства всеобщей обменяемости на все остальные товары. Благодаря своим природным свойствам такую общественную функцию устойчиво удерживает за собой золото. «Товар, который функционирует в качестве меры стоимости, а поэтому также, непосредственно или через своих заместителей, и в качестве средства обращения, есть деньги. Поэтому золото (или серебро) — деньги» (Маркс, 1960. С. 140).

Золото, приобретая функцию денежного товара, фактически теряет свою потребительную стоимость как золото. Во всяком случае, потребительная стоимость золотой монеты явно отлична от потребительной стоимости золотого слитка. И монета, и слиток могут служить сырьём для производства золотых изделий, но монета служит этому гораздо хуже (в том числе и благодаря приобретенному ею номиналу). Однако золотая монета приобретает иную потребительную стоимость — служить всеобщим эквивалентом. И эта потребительная стоимость сохраняется за деньгами, какую бы форму они ни принимали, позволяя деньгам оставаться товаром.

Деньги как знаки стоимости

Тот факт, что способность золота быть деньгами есть общественная функция, делает возможным замену золота в этой роли знаками стоимости, выступающими как идеальные представители реального золотого товара. Такая замена происходит в силу противоречия между потенциальной безграничностью товарного мира и физической ограниченностью золота как средства обращения товаров. Да, золото как товар обладает подходящими свойствами для выполнения роли денег, но оказывается, что знаки стоимости в этом отношении не связаны теми ограничениями,

которые накладывает на денежное обращение необходимость иметь в наличии физическое золото.

Правда, у них есть один недостаток по сравнению с золотом — они не способны автоматически поддерживать равновесие между товарной массой и деньгами, а золото на это способно. Однако в реальной экономической жизни этот недостаток преодолевается, и не обязательно при помощи государственного регулирования. Реальный спрос на средства обращения сам способен должным образом регулировать количество знаков стоимости, а вот вмешательство государства подчас способно испортить дело, вызывая гиперинфляцию или недостаток средств обращения. (Впрочем, только государственное регулирование денежного обращения способно выполнять другие необходимые функции, но к этому я вернусь ниже).

Переход от золотых денег к бумажным был произведен отнюдь не произвольно, путем декретирования замены золотых монет бумажками. Нет, это произошло через развитие экономических противоречий. Первыми бумажками, начавшими вытеснять золото, восполняя физическую ограниченность золотой монеты, были кредитные обязательства — простые векселя, затем пришли векселя банков — банкноты.

Первоначально существовала связь между обращением золотых монет и кредитных билетов, которая позволяла монетам выступать стабилизирующим фактором по отношению к бумажным деньгам. Но в конечном счете эта связь была разорвана и кредитные бумажные деньги оказались связаны с золотом в лучшем случае идеально. Знаки стоимости, сами не имея стоимости, выступают представителями идеального (отнюдь

не реального!) золота, выполняя его функции в товарно-денежном обращении и подчиняясь законам обращения золотых монет.

Превращение денег в капитал, а капитала — в товар

Историческое развитие противоречий товарного производства приводит к превращению денег в капитал, или, точнее, к появлению, наряду с простым эквивалентным товарно-денежным обменом, таких отношений, при которых авансирование денег приводит к возрастанию стоимости за счет эксплуатации наёмного труда. Но приводит ли это к изменению содержания самих денежных отношений? Деньги превращаются в капитал, но в самих актах товарно-денежного обмена они продолжают оставаться лишь деньгами.

Однако развитие капиталистического способа производства приводит к такому явлению, как обособление функциональных форм капитала. Денежный капитал, обособившись, становится капиталом, приносящим проценты, — ссудным капиталом. И вот тогда в роли денег, выступающих как форма бытия ссудного капитала, наступают существенные перемены. «...Помимо потребительной стоимости, которой они обладают в качестве денег, они приобретают добавочную потребительную стоимость, именно ту, что они функционируют как капитал. Их потребительная стоимость состоит здесь как раз в той прибыли, которую они производят, будучи превращены в капитал. В этом качестве потенциального капитала, средства для производства прибыли, деньги становятся товаром, но товаром *sui generis*. Или, что сводится к тому же, *капитал как капитал становится товаром*» (Маркс, 1961. С. 372) (*выделено — А.И.*).

Возникает видимость, что те деньги, которые функционируют как ссудный капитал, способны сами по себе приносить добавочные деньги. Но это еще не все перемены, которые превращение капитала в товар приносит в природу денег. С переходом капитализма к монополистической стадии начинается процесс постепенного возрастания удельного веса обращения капитала как товара по сравнению с удельным весом оборота обычных товаров. В 70-е годы XX века преобладание обращения капитала над обращением товаров становится очевидным и существенным.

И если ранее товарный мир выделял из своей среды товар, с которым срасталась общественная функция всеобщего эквивалента, то товарный мир на стадии позднего капитализма — это в основном мир обращения капиталов. *Именно капиталы становятся теперь теми товарами, которые выделяют из своей среды товар — всеобщий эквивалент.* И этим товаром становится уже не золото и не какой-нибудь иной «простой товар». Такова первая часть того вывода, которым я обещал поделиться в начале статьи.

Если раньше логическая структура капиталистических производственных отношений отражала факт порождения товарами денег и порождения деньгами капитала, то в позднем капитализме начинает действовать *обратное* отношение. Капитал выступал по отношению к деньгам как положенное, а деньги по отношению к нему — как предпосылка. Теперь же деньги как предпосылка *сами становятся положенными капиталом, и уже он выступает как предпосылка бытия денег* на этапе позднего капитализма. Это — вторая часть моего вывода относительно изменения природы денег.

Одного факта превращения товара в товарный капитал для этого было недостаточно, как недостаточно было превращения денег в денежный капитал. Это изменение ничего не меняет в природе товара и денег как таковых, а меняет только те отношения, при которых происходит их производство. Однако превращение в товар самого капитала как капитала, то есть способности стоимости приносить прибавочную стоимость, а денег — добавочные деньги, существенно меняет ситуацию. Теперь сами деньги становятся не просто формой бытия капитала, они выделяются из среды капиталов как товаров и, следовательно, *сами представляют собой отражение не товарных, а специфически капиталистических отношений.*

Это не значит, что деньги сами становятся капиталом. Те знаки стоимости, которые обращаются в качестве денег, перестают быть представителями золотого товара — ни реального, ни идеального, — а становятся представителями капитала, обслуживая отношения эквивалентного обмена капиталов. А равновеликость (эквивалентность) капиталов как капиталов определяется отнюдь не равновеликостью их стоимости, а равновеликостью их способности приносить прибавочную стоимость, которая в обращении проявляется как прибыль.

Напомню, что деньги представляют собой наиболее развитую форму стоимости товаров, в которой стоимость товаров находит свое выражение в потребительной стоимости товара-эквивалента. И когда деньги образуются путем выделения их из мира капиталов как товаров, стоимость капиталов находит форму выражения в потребительной стоимости капитала-эквивалента (если можно так выразиться) — то есть в способности капитала приносить прибавочную стоимость. Однако, поскольку

на этой стадии развития капитализма деньги уже представляют собой не реальные физические товары, обладающие собственной стоимостью, а всего лишь знаки стоимости, то эти деньги (пока они выступают в своем качестве именно денег) не могут сами быть капиталом — у них нет стоимости, которая может самовозрастать. Они могут выступать лишь в качестве зеркала, или отражения, движения капиталов. В капитал они могут превратиться лишь будучи обменены на такие товары (средства производства и рабочая сила), которые позволяют обеспечить производство прибавочной стоимости.

Деньги как фиктивные стоимости — эквиваленты фиктивного капитала

Что же это за новая ипостась денег, которые могут не только отражать движение капиталов, но и могут применяться как капитал, сами не обладая стоимостью? Это становится возможным потому, что и капитал меняет форму своего движения.

Для понимания новой природы денег надо проследить эволюцию знаков стоимости. Первые виды знаков стоимости, такие как простые векселя и банкноты, уже покоились на кредитном отношении. Их эмиссия имеет кредитную природу. Однако когда они вступают в обращение, замещая золото, они покидают сферу кредитных отношений. Как стоимостный эквивалент знаки стоимости фиксированы. Однако не фиксирована их общая масса, объем и покупательная способность которой может меняться в зависимости от кредитных операций как центральных, так и коммерческих банков.

При этом знаки стоимости уже перестают быть в полной мере товаром — обладая потребительной стоимостью (способностью быть всеобщим эквива-

лентом), они не имеют собственной стоимости. Во всяком случае, их собственная стоимость (фактически стоимость обслуживания безналичных расчетов) несопоставима с их покупательной способностью. Как знакам стоимости собственная стоимость им не нужна, и постольку они могут принимать любую физическую форму — от кусочков бумаги или записей на счетах до магнитных следов на электронных носителях информации.

Когда знаки стоимости начинают совершать самостоятельное обращение, оно происходит отдельно от движения того золота, знаками которого они являются. Здесь можно увидеть полную аналогию с движением фиктивного капитала, которое происходит отдельно от движения того действительного капитала, представителем которого является фиктивный капитал. Таким образом, можно сказать, что кредитные деньги выступают как фиктивные стоимости. Именно это обстоятельство позволяет им далее превратиться в такие деньги, которые порождены миром капиталов как товаров.

Заметим, что уже в последней трети XIX века преимущественной формой бытия капитала как товара становятся не кредитные отношения, не ссудный капитал, а фиктивный капитал. Более того, фиктивный капитал сам становится основанием кредита и кредитной эмиссии — в форме ли государственных долговых обязательств, или в форме акций и корпоративных облигаций. Вот как Маркс характеризует фиктивный характер ценных бумаг как титулов действительного капитала: «Они становятся номинальными представителями несуществующего капитала. Ибо действительный капитал существует наряду с ними и, конечно, не переходит в другие руки оттого, что эти дубликаты перехо-

дят из рук в руки. Они делаются формой капитала, приносящего проценты, не только потому, что обеспечивают известный доход, но и потому, что путём продажи за них можно получить обратно деньги как за капитальные стоимости. ...В качестве дубликатов, которые сами могут продаваться как товары, а потому обращаются как капитальные стоимости, они иллюзорны, и величина их стоимости может повышаться и падать совершенно независимо от движения стоимости действительного капитала, титулами на который они являются» (Маркс, 1962. С. 19).

Обращение денег в экономике позднего капитализма уже давно обслуживает в первую очередь оборот капитала, и по большей части — фиктивного капитала, а не оборот товаров и услуг. Сошлюсь на данные из своей статьи 2019 года. «В 2016 году мировой экспорт составил 17 880 131 миллион долларов¹ и импорт — 18 133 219 миллионов долларов.² В том же году оборот фондового рынка составил около 74 294 248 миллионов долларов.³ В то же самое время *ежедневный* оборот мирового валютного рынка в апреле 2016 года достигал 5 067 миллиардов долларов.⁴ В том же году *ежедневный* оборот на рынке фьючерсов составил 5 152 миллиарда долларов, а *ежедневный* оборот опционов — 1 502 миллиарда долларов»⁵ (Колганов, 2019. С. 73).

Соответственно и кредитные деньги начинают формироваться прежде всего как знаки стоимости для обращения фиктивного капитала. *Фиктивный характер стоимости денежных знаков приобретает здесь удвоение: они фик-*

¹ (World Bank, 2017).

² (World Bank, 2017a).

³ (World Bank, 2017b). Расчеты автора.

⁴ (Bank of International Settlements, 2018).

⁵ (Bank of International Settlements, 2018a).

тивны не только в силу фиктивности их собственной стоимости, но и потому, что выступают как эквиваленты обращения столь же фиктивных капиталов.

Это — третья часть моего вывода об эволюции природы денег.

Финансовый капитал и фиатные деньги

Если на начальной стадии развития капитализма деньги сохраняли связь с золотым денежным товаром, обслуживая прежде всего оборот товаров и товарного капитала, то с развитием монополистического капитализма ситуация меняется. Теперь деньги превращаются в средства обращения главным образом капиталов как товаров, преимущественно в форме фиктивного капитала. И именно из среды таких товаров теперь выделяется товар, срастающийся с функцией всеобщего эквивалента. Его представителем выступают *фиатные деньги* — знаки, по-прежнему являющиеся продуктом кредитной эмиссии, но утратившие почти всякую связь с каким-либо физическим товаром и не обладающие собственной стоимостью.

Знаками какого товара-эквивалента являются фиатные деньги? Здесь следует констатировать частичную деструкцию реального денежного отношения и возврат к всеобщей форме стоимости товара, когда безразлично, какой товар выступает в качестве всеобщего эквивалента — лишь бы он был. Фиатные деньги и выступают как заместители такого неопределенного товара. Однако законы их обращения остаются неизменными — их количественная определенность такова же, какой она была бы при золотых деньгах или при любых других товарных деньгах. Но связь фиатных денег с этим неопределенным

товаром-эквивалентом является чисто идеальной, лишь представимой.

Эмиссия фиатных денег не является монополией государства, хотя и находится под государственным контролем. Кредитная эмиссия коммерческих банков также создает безналичные фиатные деньги. Однако масштабы этой эмиссии, как и количество денег в обращении, регулируются государством через ставку рефинансирования центрального банка, нормы обязательного резервирования и операции с государственными долговыми обязательствами на открытом рынке.

Широко тиражируемое представление о том, что ценность фиатных денег базируется на доверии к государственной денежной системе, представляет собой элементарную логическую ошибку (которыми вообще щедро грешит неоклассическая экономическая теория). Безусловно, фактор доверия играет весьма существенную роль на финансовом рынке. Но основополагающим фактором ценности фиатных денег является не доверие к ним, а поддержание государством их способности обеспечивать сбалансированное товарно-денежное обращение. Доверие же формируется лишь как следствие этой способности, а отнюдь не её причина. При этом формирование единой государственной денежной системы (а не многих частных денежных систем, как о том грезит австрийская школа) основано на том простом обстоятельстве, что денежная система представляет собой разновидность естественной монополии. Существование конкурирующих денежных систем увеличило бы издержки денежного обращения.

Фиатные деньги выступают, разумеется, как деньги — мера стоимости, средство обращения и т.д. — не только по отношению к фиктивному капиталу,

но также и по отношению к обычным товарам (и золоту в том числе). Но уже *не этот товарный мир* выталкивает из себя товар, обладающий свойством всеобщей обмениваемости. Это особенно заметно, когда денежная экспансия финансовых властей, которая вынуждается необходимостью поддержания ликвидности на рынке капиталов, практически не переполняет деньгами каналы обращения на товарных рынках, а подчас может сопровождаться дефляцией на этих рынках (как это было в 2008–2009 годах). Рынки товаров и рынки фиктивного капитала не изолированы, но оказываются относительно обособленными.

Эмиссия денег нужна теперь, прежде всего, для обслуживания движения огромной массы капиталов, выступающих как товары — фиктивных капиталов (акций, облигаций, фьючерсов, опционов, депозитарных расписок и т.п.) и кредитов. Поэтому именно ситуация на этих рынках выступает определяющим фактором кредитной эмиссии, либо вынуждая сдерживать ее, чтобы не допустить перегрева фондового рынка, либо, напротив, побуждая к кредитной экспансии, чтобы не допустить обвала цен фиктивного капитала.

Поэтому происходят события, с точки зрения количественной теории денег кажущиеся парадоксальными: при падении ВВП государство наращивает кредитную эмиссию и удешевляет кредит, но это не приводит к инфляции (Vague, 2016).

Наглядным подтверждением этого служит сравнение динамики денежной массы США и индекса потребительских цен (см. Рис. 1 и 2).

Оборот массы фиктивного капитала находится под существенным воздействием крупного финансового капитала, участвующего, наряду с государством,

в регулировании рынка фиктивного капитала. Ни финансовый капитал, ни государство не в состоянии устранить циклическое движение общественного капитала в ходе делового цикла и не могут оказать определяющее влияние на рынок фиктивного капитала в целом. Однако государство способно своей кредитно-денежной политикой сгладить циклические колебания, а крупный финансовый капитал может влиять на конъюнктурное движение отдельных сегментов рынка фиктивного капитала, используя этот рынок как главный канал присвоения прибавочной стоимости.

Хотя приращение прибавочной стоимости происходит лишь в сфере производства, однако рынок фиктивного капитала стал важнейшим каналом перераспределения и присвоения этой прибавочной стоимости. Даже те капиталы, которые сами производят прибавочную стоимость, значительную её часть присваивают через финансовый рынок.

Распухание массы фиктивного капитала ведет к значительному отрыву движения не просто отдельных капиталов, а всей массы этого капитала от движения действительного капитала, в чем можно убедиться, сравнивая динамику ВВП и фондовых индексов (см. Рис 3 и 4). Можно убедиться, что с 19 июня 2019 года по 20 февраля 2020 года ВВП США вырос на 2,6%, а индекс S&P 500 — на 15,6%.

Фиктивный капитал приобретает свойства виртуального⁶, обладающего как высокой степенью отклонения от движения действительного капитала, так и высокой степенью неопределен-

⁶ Тезис о виртуализации фиктивного капитала и денег на стадии позднего капитализма был выдвинут нами ранее (Бузгалин, Колганов, 2009), (Бузгалин, Колганов, 2015).

Рис. 1. Денежная масса M2 в США в 2019–2020 гг. по месяцам (млрд долл. США)⁷

Рис. 2. Индекс потребительских цен в США в 2019–2020 гг. по месяцам (1982–1984=100)⁸

ности собственной стоимости. За один день стоимость массы фиктивного капитала может измениться на 20–30% и более, а стоимость отдельных сегмен-

тов фиктивного капитала может приобрести отрицательную величину.

Виртуальный фиктивный капитал — это такая стадия развития финансового

⁷ Источник: (Trading Economics, 2020).

⁸ Источник: (Trading Economics, 2020a).

капитала, на которой фиктивный капитал, как его основная форма, приобретает виртуальный характер. Виртуальность фиктивного капитала означает, что его рыночная оценка определяющим образом искажается манипулированием со стороны крупнейших капиталов и наиболее влиятельных государств, существенно отклоняясь не только от цены действительного капитала, но и от величины капитализации потока ожидаемых доходов, которая сама по себе носит вероятностный и в этом смысле неопределенный характер.

«Виртуализация» фиктивного капитала выступает новым инструментом присвоения прибыли крупнейшим финансовым капиталом с фондового рынка за счет менее сильных его участников. Поэтому использование динамики такого виртуального капитала для присвоения прибыли выступает для финансового капитала и выражающего его интересы государства как одна из главных целей регулирования денежного обращения.

Массированная кредитная эмиссия в периоды обвалов фондового рынка (сравни Рис. 1 и Рис. 4) служит тому наглядным подтверждением. Она создает средства и для поддержания уровня котировок акций важнейших корпораций, и для скупки подешевевших акций крупными игроками.

Можно ли сказать, что вслед за виртуализацией финансового капитала происходит и виртуализация фиатных денег? В определенном смысле — да.

Деньги выступают как устойчивые знаки стоимости: они вполне выполняют свои функции по отношению к обычному товарному миру, да и по отношению к миру фиктивных капиталов — тоже. При этом фиатные деньги перестают быть продуктом стихийного движения рынка товаров и капиталов.

Они теряют стихийность своего движения, превращаясь в инструмент сознательного регулирования процесса воспроизводства капитала, и в первую очередь — все более «виртуализирующегося» фиктивного капитала.

Но движение фиатных денег носит противоречивый характер, как и само сознательное регулирующее воздействие финансового капитала и государства на процесс денежного обращения. Этот противоречивый характер вытекает из противоречивости целей регулирования. Государство, как выразитель интересов капитала как целого, стремится поддержать устойчивость денежного обращения и, обеспечивая эту устойчивость, стабилизировать и сам процесс воспроизводства капитала в общественном масштабе, сгладить его циклический характер. Крупнейшие финансовые капиталы тоже заинтересованы в стабильности денежного обращения, но одновременно стремятся опереться на колебания рынка капиталов, в том числе и циклические, для реализации своих частных интересов, используя скачки конъюнктуры для извлечения прибыли с финансового рынка. Они применяют потоки кредитной эмиссии, генерируемые центральными банками, в свою пользу, сами на этой основе генерируя кредитную эмиссию для манипуляций на рынке фиктивного капитала.

Именно преобладание частных интересов крупнейших капиталов приводит к тому, что государственное регулирование сталкивается с противоречиями капиталистической системы воспроизводства. Погоня капитала — как крупнейшего финансового, так и мелких и средних капиталов — за своим частным успехом определяет сохраняющуюся стихийность воспроизводства общественного капитала. В этих усло-

Рис. 3. ВВП США 19 мая 2019 — 20 февраля 2020 (трлн долл. США); (19 июня 2019 — 21,40 трлн долл.; 20 февраля 2020 — 21,95 трлн долл.)⁹

Рис. 4. Индекс S&P 500. Июнь 2019 — май 2020. (19 июня 2019 — 2932,90; 20 февраля 2020 — 3389,61)¹⁰

виях частное, локальное регулирующее вмешательство крупнейших финансовых капиталов в стихийные процессы капиталистического рынка увеличивает его общую неопределенность, усиливает отрыв движения фиктивного капитала от действительного капитала, что и приводит к феномену виртуализации фиктивного капитала. Регулирование денежной массы формируется в по-

пытках: со стороны государства — компенсировать издержки стихийности воспроизводства капитала, а со стороны частных финансовых капиталов — использовать возможности, создаваемые как государственным регулированием кредитной эмиссии, так и собственным вмешательством в стихийное движение виртуального фиктивного капитала.

⁹ Источник: (YCharts, 2020).

¹⁰ Источник: (TradingView, 2020).

Следует напомнить, что в основе как денежной эмиссии, так и эмиссии фиктивного капитала лежат отношения ссудного капитала. Фиктивный капитал — выражен ли он в облигациях, акциях, срочных контрактах или производных финансовых инструментах — конечно, не подпадает под определение классического кредита. Однако, по существу, во всех этих случаях мы видим передачу определенных сумм денег в пользование с расчетом на получение прибыли на эту сумму, то есть с расчетом на использование этих денег как капитала.

Когда масса фиктивного капитала выступает основой кредитной эмиссии фиатных денег, то фактически в экономике формируется виртуальный фиктивный спрос — как спрос на виртуальный фиктивный капитал, так и создаваемый этим фиктивным капиталом базис для спроса на реальные товары. Последнее утверждение наглядно иллюстрируется событиями на американском рынке недвижимости в середине 2000-х годов, когда рынок закладных на недвижимость и производных от них финансовых инструментов провоцировал формирование «пузыря» спроса на недвижимость. Точно так же кредитная эмиссия создает виртуальный спрос путем наращивания долговой нагрузки владельцев банковских карт.

В совокупности эти феномены подерживают друг друга, создавая эффект роста закредитованности экономики — и через кредитование под залог ценных бумаг, и через потребительские кредиты различного рода. Отношение гло-

бального долга к ВВП достигло к концу 2019 года 322%. Это на 40 процентных пунктов больше, чем во время кризиса 2008 года. Еще выше уровень задолженности для развитых стран — 383% (Тарре, 2020), (IIF, 2020). А такие кредиты в условиях виртуальности фиктивного капитала увеличивают риски краха финансового рынка.

Эта ситуация не только позволяет, но и заставляет полностью отказаться от золотого стандарта в денежном обращении, признавая изменение природы денег. *Из знаков-заместителей золотого товара они превращаются в фиатные деньги — фиктивные стоимости, обслуживающие обращение фиктивного капитала.*

Выводы

С фиатными деньгами капиталистическая система может сделать два шага вперед в своей эволюции. Во-первых, фиатные деньги позволяют не только поддерживать стабильность товарно-денежного обращения, что было возможно и на основе золотых денег, и на основе кредитных денег с золотым стандартом, но и позволяют проводить финансовое регулирование процесса воспроизводства всего общественного капитала вне всякой зависимости от золотых резервов. Во-вторых, фиатные деньги позволяют регулировать движение рынка фиктивных капиталов, с одной стороны, стабилизируя этот рынок, а с другой — открывая на нем дополнительные возможности экспансии крупного финансового капитала.

ЛИТЕРАТУРА

Бузгалин А. В., Колганов А. И. (2009). Пределы капитала: методология и онтология. М.: Культурная революция.

Бузгалин А. В., Колганов А. И. (2015). Глобальный капитал. В 2-х т. Т. 2. Теория: Глобальная гегемония капитала и ее пределы (Капитал re-loaded). Изд. 3-е, испр. и сущ. доп. М.: ЛЕНАНД.

Колганов А.И. (2019). Эволюция денег как момент эволюции финансового капитала // Вопросы экономики. № 8. С. 67–84.

Маркс К. (1959). К критике политической экономии // Собр. соч. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы. Т. 13.

Маркс К. (1960). Капитал, т. I // Собр. Соч. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы. Т. 23.

Маркс К. (1961). Капитал, т. II // Собр. Соч. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы. Т. 24.

Маркс К. (1962). Капитал, т. III // Собр. Соч. 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы. Т. 25. Ч. II. С. 19–20.

Bank of International Settlements. (2018). Triennial Survey. URL: https://www.bis.org/statistics/d11_1.pdf

Bank of International Settlements. (2018a). Statistics. Table D1. URL: <https://www.bis.org/statistics/d1.pdf>

IIF. (2020). April 2020 Global Debt Monitor: COVID-19 Lights a Fuse // International Institute of Finance (IIF). Global Debt Monitor, April 7, 2020. URL: <https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor>

Tappe A. (2020). The world is drowning in debt. CNN Business. January 14, 2020. URL: <https://edition.cnn.com/2020/01/13/economy/global-debt-record/index.html>

Trading Economics. (2020). United States Money Supply M2. Trading Economics, May of 2020. URL: <https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2>

Trading Economics. (2020a). United States Consumer Price Index (CPI). Trading Economics, May of 2020. URL: <https://tradingeconomics.com/united-states/consumer-price-index-cpi>

TradingView. (2020). Индекс Standard & Poor's 500. TradingView, 22 мая 2020. URL: <https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=SP%3ASPX>

Vague R. (2016). Rapid Money Supply Growth Does Not Cause Inflation. Institute for New Economic Thinking. Dec 2, 2016. URL: <https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/rapid-money-supply-growth-does-not-cause-inflation>

World Bank. (2017). World development indicators. Online tables. 4.4. Structure of merchandise exports. URL: <http://wdi.worldbank.org/table/4.4>

World Bank. (2017a). World development indicators. Online tables. 4.5. Structure of merchandise imports. URL: <http://wdi.worldbank.org/table/4.5>

World Bank. (2017b). World development indicators. Online tables. 5.4. Stock markets. URL <http://wdi.worldbank.org/table/5.4>.

YCharts. (2020). US monthly GDP. YCharts, Feb 2020. URL: https://ycharts.com/indicators/us_monthly_gdp.

Andrei I. Kolganov¹

EVOLUTION OF CORRELATION BETWEEN MONEY AND CAPITAL: HOW THE POSITED TRANSFORMED INTO PREREQUISITE*

Keywords: *money, golden standard, symbol of value, credit money, capital, financial capital, fictitious capital, virtual capital, virtual money.*

This article provides a Marxist analysis of how the role of money in the system of productive relations has evolved under late capitalism. The author shows that in the context of late capitalism the apportionment of money, as a special commodity whose nature is intertwined with its role as a universal equivalent, occurs differently from the pattern seen under the conditions of classical capitalism. After capital itself is transformed into a commodity, and then with the transformation of capital into the predominant commodity within the mass of commodities circulating in the market,

it is the mass of circulating capitals that separates out from its midst a commodity that is also a universal equivalent. While under classical capitalism money and the commodity-money circulation acted as a precondition for the existence of capital, capital itself is now transformed into a precondition for the existence of money. Linked to these changes are the shift from gold to credit money, the replacing of gold coins with symbols of value, and later, the complete divorce of money from the gold commodity and its transformation into a product regulated by the state and financial capital through credit emission.

REFERENCES

Bank of International Settlements. (2018) Triennial Survey. URL: https://www.bis.org/statistics/d11_1.pdf

Bank of International Settlements. (2018a) Statistics. Table D1. URL: <https://www.bis.org/statistics/d1.pdf>

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2009) *The limits of capital: methodology and ontology.* Moscow: Kulturnaya revolyutsia.

¹ **Andrei I. Kolganov**, Dr.Sc. in Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty; head scientist, Institute of Economy of Russian Academy of Science. Moscow, Russia (onaglo@mail.ru).

* **JEL codes:** P16, N10, N20, G00, E4, E5.

Citation: Kolganov A.I. (2020). Evolution of correlation between money and capital: How the posited transformed into prerequisite. *Problems in Political Economy*, 4 (24): 39–53.

DOI: 10.5281/zenodo.4422683 (<https://doi.org/10.5281/zenodo.4422683>)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) The global capital. In 2 volumes. Vol. 2 / Theory. Global hegemony of capital and its limits (Kapital re-loaded). Issue the 3ed, revisited and substantially supplemented. Moscow: LENAND.

IIF (2020) April 2020 Global Debt Monitor: COVID-19 Lights a Fuse // International Institute of Finance (IIF). Global Debt Monitor, April 7, 2020. URL: <https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Global-Debt-Monitor>

Kolganov A. I. (2019) The evolution of money as a point of the evolution of financial capital. *Voprosy Ekonomiki*, No. 8, pp. 67—84. (In Russ).

Marx K. (1959) A Contribution to the Critique of Political Economy. In: Collected works. 2nd issue. Vol. 23. Moscow: Gosudarstvennoe Izdatelstvo Politicheskoi Literatury (In Russ).

Marx K. (1960) Capital. Vol. I. In: Collected works. 2nd issue. Vol. 23. Moscow: Gosudarstvennoe Izdatelstvo Politicheskoi Literatury (In Russ).

Marx K. (1961) Capital. Vol. II. In: Collected works. 2nd issue. Vol. 23. Moscow: Gosudarstvennoe Izdatelstvo Politicheskoi Literatury (In Russ).

Marx K. (1962) Capital. Vol. I. In: Collected works. 2nd issue. Vol. 25, part II. Moscow: Gosudarstvennoe Izdatelstvo Politicheskoi Literatury (In Russ).

Tappe. A. (2020) The world is drowning in debt. In: CNN Business. January 14, 2020. URL: <https://edition.cnn.com/2020/01/13/economy/global-debt-record/index.html>

Trading Economics. (2020) United States Money Supply M2. Trading Economics, May of 2020. URL: <https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2>

Trading Economics. (2020a) United States Consumer Price Index (CPI). Trading Economics, May of 2020. URL: <https://tradingeconomics.com/united-states/consumer-price-index-cpi>

TradingView. (2020). Индекс Standard & Poor's 500. TradingView, 22 мая 2020. URL: <https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=SP%3ASPX>

Vague R. (2016) Rapid Money Supply Growth Does Not Cause Inflation. Institute for New Economic Thinking. Dec 2, 2016. URL: <https://www.ineteconomics.org/perspectives/blog/rapid-money-supply-growth-does-not-cause-inflation>

World Bank. (2017) World development indicators. Online tables. 4.4. Structure of merchandise exports. URL: <http://wdi.worldbank.org/table/4.4>

World Bank. (2017a) World development indicators. Online tables. 4.5. Structure of merchandise imports. URL: <http://wdi.worldbank.org/table/4.5>

World Bank. (2017b) World development indicators. Online tables. 5.4. Stock markets. URL <http://wdi.worldbank.org/table/5.4>.

YCharts. (2020) US monthly GDP. YCharts, Feb 2020. URL: https://ycharts.com/indicators/us_monthly_gdp.